

T.QAYÍPBERGENOV SHÍĜARMALARÍNDÁ KELBETLIK FRAZEOLÓGIYALÍQ SINONIMLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Aynazarova G,

QMU Qaraqalpaq tili kafedrası
filologiya ilimleriniń kandidadı, docent.

Sultanova U,

QMU 2-kurs magistantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15056564>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 18-mart 2025 yil

KEY WORDS

*frazeologizm, sinonim,
frazeologiyalıq sinonimiya
qubılısı, kelbetlik mánili turaqlı
sóz dizbekleri, komponentlerdiń
orın tártibi.*

ABSTRACT

Bul maqalada xalqımızdın súyikli jazıwshısı T.Qayıpbergenovtıń shıĝarmalarında kelbetlik frazeologiyalıq sinonimlerdiń qollanıwı úyrenilgen. Freologizmler arasındagı sinonimiya qubılısı, onıń kórkem shıĝarmalardaĝı atqaratuĝın stilistikalıq xızmeti haqqında keń túrde túsiniń berilgen. Kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń óz ara sinonimlik qatnasta keliwi, biriniń ornına birin almasırap qollanıwdaĝı ózine tán ózgeshelikleri jazıwshı dóretpeleri tiykarında analizlengen.

Hár qanday frazeologiyalıq sóz dizbeklerin jay sózlerge yamasa sóz dizbeklerine salıstırǵanda emocional-ekspressivlik mání, obrazlılıq kúshli boladı. Sonıń menen birge olardıń birazlarında hár xalıqtıń milliy koloriti de sáwlelenedi. Usınday ózgesheliklerine baylanıslı frazeologizmler stilistikalıq maqsette júdá keń paydalanıladı. Sóylewshı belgili bir pikirdi, mazmundı bildiriw ushın birdey yamasa óz ara jaqın mánige iye bolǵan leksikalıq til qurallarınıń kerekliyin tańlap qollanadı. Bunday til quralları óz ara semantikalıq qatnasta boladı.

Qaraqalpaq tilinde frazeologizmlerdiń basqa sóz birliklerinen ayırılatuĝın tiykarǵı belgilerin anıqlawda belgili leksikolog ilimpaz E.Berdimuratovtıń dıqqatqa ılayıqı pikirleri bar. Ol qaraqalpaq tilinde frazeologizmlerdiń eń tiykarǵı bir neshe belgilerin ajratıp kórsetken [1].

Sinonimler – stilistikalıq eń baslı másele bolıp esaplanadı, sebebi tildi paydalanıwda ondagı til quralların tańlaw múmkinshiligi sinonimler arqalı iske asadı. Hár qıylı jaǵdaylarda pikirdi dál hám anıq bayanlaw tildi rawajlandıradı hám jetilistiredi. L.V. Sherba hár qanday rawajlanǵan hám jetiliskeń ádebiy tilde júdá quramalı sinonimiyalıq qurallar sisteması boladı dep kórsetedi. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili de usınday hár qıylı sinonimlerge bay til.

Sonıń menen birge, sinonimiya qubılısı frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń arasında da ushırasadı. Olar kórkem shıĝarmalarda mánilik ózgesheligine, obrazlılıǵına qaray tańlap alıp qollanıw múmkin. Óz ara sinonim bolǵan frazeologizm sózler biri-birinen stillik jaqtan ajıralıp turadı.

Sinonim degende kópshilik izertlewshiler til birlikleriniń birin-biri almasıra alıw uqıplılıǵın túsinedi, al ayırım izertlewshiler, tek mánileri bir-birine jaqın bolǵan til birliklerin sinonim dep ataydı. Óz ara almasıra alıw uqıplılıǵı degende, birinshiden, sinonimlik qatnastagı sózlerdiń mánisi boyınsha birin-biri almasırawı, ekinshiden, birdey kontekstlerde bir sózdiń ekinshisiniń ornına qollanıla alıw múmkinshiligi túsinedi. Usı eki faktor sinonimlerdi anıqlawdaĝı tiykarǵı kriteriy bolıp esaplanadı.

Frazeologiyalıq sinonimiya máselesi kóplegen izertlewshilerdiń dıqqatın awdarǵan. Tilshi ilimpazlar frazeologiyalıq birliklerde sinonimiyanı belgilewdiń hár túrli principlerin usnadı. A.I. Molotkov frazeologiyalıq sinonimlerdiń ózine tán tórt ózgesheligin ajratıp kórsetedi:

mánilerdiń birdeyligi, usaslıǵı; quramında birdey komponentlerdiń bolmawı; leksika-grammatikalıq jaqtan usaslıǵı; komponentlerdi óz ara bir-biri menen almasıw múmkinshiliginiń bolmawı [2]. M.M. Kopilenko hám Z.D. Popova frazeologiyalıq sinonimiyaniń quramındaǵı leksemalarına qaray parıqlanıwshı, mánisi jaǵınan jaqın bolǵan, biraq bir yamasa bir neshe semantikalıq belgilerine qaray parıqlanıwshı turaqlı túsiniqler sıpatında talqılaydı.

Qaraqalpaq tili leksikalıq sinonimlerge qanday bay bolsa, frazeologiyalıq sinonimlerge de sonday bay. Biz bul maqalamızda T.Qayıpbergenov shıǵarmalarında qollanılǵan kelbetlik frazeologiyalıq sinonimlerdiń qollanılıwına keń túrde toqtalıp, olardıń ózine tán ózgesheliklerin ashıp beriwge háreket etemiz.

Demek, belgili jazıwshı T.Qayıpbergenov shıǵarmalarında tómendegidey kelbetlik frazeologiyalıq sinonimler qollanılǵan:

Batırlıǵı menen elge belgili Begis te, palwanlıǵı menen hámmeniń awzına túsken Mirjıq ta ele **pispegen túynek** (“Baxıtsızlar”, 26-b).

- Mınaw ekewi me? Ele **awzınıń sarısı ketpegen** palapanlar (“Baxıtsızlar”, 26-b).

Bul keltirilgen mısallarda **pispegen túynek** hám **awzınıń sarısı ketpegen** frazeologizmleri óz ara sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Bular sırtqı forması jaǵınan hár qıylı bolǵanı menen mánilik jaqtan bir maǵananı jas, tájiriybesiz degen mánilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizmler shıǵarmada romanniń bas qaharmanı Aydos biy tárepinen inileriniń ele jas, kóp nárseni bilmeytuǵın, siyasatqa aralasıwǵa ele tájireybesiz ekenligin súwretlew ushın qollanılǵan.

Bıyshara Serjan qanday **aq kónil** bala edi (“Sekretar”, 354-b).

Qızım dál ákesine usaǵan, **aq kónil** (“Tánhá ózińe málim sır”, 83-b).

Bektemirdiń úyshige bergen bahası iras shıqtı. Álpayım, **aq kókirek** adam eken. Ushırasıp, sálemlesip, gáp baslawdan-aq izin túsiniw sawdıradı (“Maman biy”, 469-b).

Joqarıda keltirilgen bul mısallarda **aq kónil** hám **aq kókirek** turaqlı sóz dizbekleri sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Bul frazeologizmler J.Eshbaevtıń miynetinde kórsetilgenindey, ashıq, durıs, biymálel hám peyli keń degen mánilerdi bildiredi [3:37]. Shıǵarmada obrazdıń ózine tán xarakterin ashıw ushın jazıwshı tárepinen qollanılǵan.

Biraq kisige qaraǵanday **beti joq** (“Muǵallimge raxmet”, 6-b).

Torqa jılımdı menshikleyjaq niyeti menen alǵan bas wázir ashkózligimdi **beti qara** iyshan xanǵa jetkerip, masqara qılar degen qáwip penen dárriw túrgeldi de, tórgi jaydan jılımdı alıp shıqtı (“Túsiniqsızler”, 197-b).

Joqarıda berilgen mısallarda **beti joq** hám **beti qara** frazeologizmleri óz ara sinonim bolıp kelgen. Bul turaqlı sóz dizbekleri uyatsız, arsız, sonday-aq, ayıbı bar, gúnalı degen mánilerdi bildiredi [4:37]. Birinshi gápte qollanılǵan **beti joq** turaqlı sóz dizbeginde uyatsız, arsız degen mánilerge qaraǵanda gúnalı hám ayıplı mánileri basım bolıp kelgen. Al ekinshi mısaldaǵı beti qara frazeologizmi bolsa iyshanniń óz mápi jolında hesh nárseden qaytpaytuǵın uyatsız hám arsız ekenligin bildiriw ushın jumsalǵan.

Oyshıl qara kózlerińizge qarasam kóp sırlı nasharsız, al erkeklerdiń kózlerine magnit yańlı sulıw bet-álpetińizge qarasam, **kewlińiz toq**, baxıtlı hayal kórinesiz? (“Tánhá ózińe málim sır”, 83-b)

El basshısı gileń **nani qalıń** malı kópler ǵana (“Maman biy”, 83-b).

Bul mısallarda bolsa táshwishi joq, tınısh, hesh nársese mútáj emes degen mánilerdi bildiriwshi **kewili toq** hám **nani qalıń** turaqlı sóz dizbekleri óz ara sinonim bolıp kelgen

[4:93,126]. Birinshi misalda **kewli toq** turaqli söz dizbegi shıǵarma bas qaharmanı Perixanniń sırtqı álpetinen onıń jaqsı turmıs tárizinde jasaytuǵınlıǵın bildiriw ushın qollanılǵan bolsa, ekinshi misaldaǵı **nani qalıń** frazeologizmi arqalı sol dáwirdegi bardamlı, bay adamlar názerde tutılıp, sol dáwirde xalıq arasında ómir súrgen sociallıq teńsizlik söz etiledi.

Eger ol úsh kúnniń ishinde kelse, men de **tas júrek** emespen ǵoy!... (“Tánhá ózińe málim sır”, 130-b)

Ójet, hesh kimnen sózin alıp qalmaytuǵın basshısınan qorıqqanlıqtan ba, sózine qalıs isengenlikten be, yamasa, haqıyqattan da, jasınan kóp jılap qabaqları qatıp, **tas bawır** bolıp ketkenlikten be, barlıq jetimler onıń sózin desip, ózlerinshe oyın-zawıǵın toqtatpadı (“Maman biy”, 245-b).

Tas bawır xan esitse, oshaǵımızdıń kúlin suwırtadı (“Maman biy”, 245-bet).

- Mamandı balasınıp sol **tas bawır** Abılqayır kúymesine mingizip edi (“Maman biy”, 91-b).

- Bilip qoy, bala biy, **tas júrek** bolıw ushın arqań tawǵa súyengen bolıwı kerek (“Maman biy”, 47-b).

Bul keltirilgen misallarda qollanılǵan **tas bawır** hám **tas júrek** turaqli söz dizbekleri óz ara sinonimlik qatardı dúzip, miyrimtsiz, heshkimge rehimi kelmeytuǵın degen mánilerdi bildiriw kelgen [3:139]. Úshinshi hám tórtinshi gáplerde **tas bawır** frazeologizmi xanniń jawızlıǵın, miyrimsizligin ashıp beriw ushın qollanılǵan bolsa, al sońǵı gáptegi **tas júrek** turaqli söz dizbegi joqarıdaǵı mániler menen bir qatarda kúsh-qúdiret mánisinde ańlatıp kelgen.

Biraq onıń jayına meni magnittey tarta beretuǵın basqa nárese: diywaldaǵı **jıllı júzli**, kúlip turǵan er adamnıń kózleri edi (“Suwıq tamshı”, 215-b).

Ájep elge qońsı bolǵanbız, keliń **kewli ashıq** azamatlar, - dep ózbek jigitleriniń hár qaysısın bir qushaqlap súydi (“Túsiniksizler”, 411-b).

Joqarıda keltirilgen misallarda **jıllı júzli** hám **kewli ashıq** turaqli söz dizbekleri qaharmanlardıń xarakterindegi ózine tán ózgesheliklerdi ashıw ushın qollanılıp, óz ara sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Bul frazeologizmler Q.Paxratdinov hám Q.Bekniyazovlardıń miynetinde kórsetilgenindey, saqıy, kewilshék, saqawatlı, hadal hám pák degen mánilerdi bildiredi [4:90].

Qabaǵı úyilgen ashıwlı Abadan Maman biydi eki adım jaqınlatıp, hayallarǵa buyırıq etti: - Basıńlar! (“Maman biy”, 398-b)

Kópten beri úskini quyılıp, **jabatuǵın bulttay túnergen** Xiywa qalası birden ashılısıp, kóshelerge jan endi. Hátte zindanda gırıptar bolǵanlardıń kóbisi azat etilip, aynalaǵa bayram keypi kirdi (“Túsiniksizler”, 245-b).

Bul misallarda bolsa **qabaǵı úyilgen** hám **jabatuǵın bulttay túnergen** turaqli söz dizbekleri ashıwlı, ǵázepli degen mánilerdi bildiriw, óz ara sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Dáslepki gápte shıǵarma qaharmanı Abadanniń ashıwlı ekenligi ańlatılsa, ekinshi gápte kópti qorqıtatuǵın xanniń qáhárli kelbeti súwretlengen.

Juwmaqlap aytqanda, joqarıda keltirilgen misallarda kórgenimizdey xalqımızdıń súyikli jazıwshısı T.Qayıpbergenov óziniń dóretpelerinde kelbetlik mánili frazeologizmlerdi ózine tán sheberlik penen qollanıp, shıǵarmanıń kórkemlilik dárejesin jáne de asıra alǵan. Kelbetlik mánili frazeologizmler shıǵarmalarda birdey sózlerdiń qaytalanıp keliwiniń aldın alıw, pikirlerdiń ótkir, tásirli etip jetkeriliwinde áhmiyetli orındı iyeleydi.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

- 1) Бердимуратов Е. Ҳазирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис: 1994.
- 2) Молотков А.И. Русская фразеология: системные отношения. – Ленинград: Наука, 1977.
- 3) Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилиниң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. – Нөкис: “Қарақалпақстан”, 1985.
- 4) Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиниң фразеологизмлер сөзлиги. – Нөкис: “Qaraqalpaqstan”, 2018.

